

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
688 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Turizmda ijtimoiy media marketingning kontseptual asoslari	657
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	

Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности спортивных организаций: математический анализ и сравнительные исследования	662
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Hudud yengil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion yondashuv (Surxondaryo viloyati misolida)	669
Xaydarova Shoxista Davranovna	
O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirishni tashkil etishning umumiy ko'rsatkichlari tahlili	681
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	

O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNI TASHKIL ETISHNING UMUMIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich

Tashkent International university
Moliyaviy-tashkiliy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD
ORCID: 0009-0004-1177-0171

Annotatsiya: O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirishni tashkil etishning umumiy ko'rsatkichlari tahlili berilgan. Oliy ta'lim muassasalari faoliyati inson resurslari va ularning holatiga bevosita bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan. Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Demografik holat, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim krediti, ilmiy salohiyat, subsidiya, real daromadlar, xususiy sektor.

Abstract: An analysis of the general indicators of higher education financing organization in Uzbekistan is given. It has been shown that the activity of higher education institutions is directly dependent on human resources and their condition. Proposals and recommendations on providing financial independence to state higher education institutions were given.

Key words: Demographic status, scientific research, educational credit, scientific potential, subsidy, real income, private sector.

Аннотация: Дан анализ общих показателей организации финансирования высшего образования в Узбекистане. Показано, что деятельность высших учебных заведений напрямую зависит от человеческих ресурсов и их состояния. Были даны предложения и рекомендации по обеспечению финансовой независимости государственных высших учебных заведений.

Ключевые слова: Демографический статус, научные исследования, образовательный кредит, научный потенциал, субсидия, реальный доход, частный сектор.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmonida oliy ta'limni yanada rivojlantirish maqsadida 2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlari belgilab berilgan bo'lib ularning ayrimlari tadqiqotimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Ular qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin²:

- yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50 foizga yetkazish;
- Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish;
- 5 ta oliy ta'lim muassasasini milliy tadqiqot oliygohlariga aylantirish;
- fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun 3 trillion so'm mablag' ajratish;
- amaliy tadqiqotlarga Davlat budjetidan 4 trillion so'm mablag' yo'naltirish hamda mazkur tadqiqotlar natijasida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish;

¹ <https://lex.uz/docs/-6600413>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan «O'zbekiston — 2030» strategiyasi. Internet manba: www.lex.uz murojaat qilingan sana: 2024-yil 11-iyun.

- 40 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning ulushini kamida 60 foizga yetkazish, ilmiy tashkilot xodimlarining ish haqini o'rtacha 2 barobarga oshirish va boshqalar.

Bizningcha mazkur maqsadli ko'rsatkichlar oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning ikkita katta yo'nalishini ya'ni kadrlar tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish yo'nalishini qamrab olishi bilan juda ahamiyatlidir.

Fikrimizcha, yuqoridagi maqsadli ko'rsatkichlarning tasdiqlanishiga ilg'or xorijiy tajriba bilan birgalikda mamlakatimizdagi ijtimoiy va demografik holat hamda oliy ta'limni tashkil etish va moliyalashtirishning hozirgi tizimini tubdan o'zgartirish ham o'zining ta'sirini o'tkazgan.

Chunki bugungi kunda mamlakatimiz yoshlar mamlakati hisoblanadi va aholining qariyb uchdan biri 19 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Shuning uchun ham bizningcha oliy ta'limni tashkil etilishini tahlil qilishni demografik va aholi turmush darajasini aks ettiruvchi ma'lumotlarni tahlil qilishdan boshlash maqsadga muvofiq. Zero oliy ta'lim muassasalari faoliyati inson resurslari va ularning holatiga bevosita bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

F.Reimers va S.Cardenas[8]lar maqolasida rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish modeli va uning tenglikka ta'siri tahlil qilinadi. Mualliflar ijtimoiy adolat, samarali byudjet taqsimoti va xususiy manbalarni jalb qilish masalalariga e'tibor qaratadilar. O'zbekiston sharoitida ham oliy ta'limni moliyalashtirishda davlat byudjeti bilan bir qatorda xususiy investitsiyalar, grantlar va homiylik mablag'lari rolini kuchaytirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar bilan uyg'un kelishi mumkin.

Mualliflar H.De Wit va P.Altbach[9]lar maqolasida oliy ta'lim tizimini xalqaro integratsiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqadilar. Ta'lim jarayoniga chet el investitsiyalarini, xalqaro grantlarni jalb qilish, xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlarni yo'lga qo'yish O'zbekiston oliy ta'limining moliyalashtirish modeliga diversifikatsiya kiritishi mumkinligi ta'kidlanadi. Mazkur asar davlat siyosati va moliyalashtirish strategiyasini belgilashda foydali bo'lgan empirik va nazariy dalillarni o'z ichiga oladi.

World Bank[10] bergan hisobotda O'zbekiston oliy ta'lim sektori bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, byudjet mablag'larining taqsimoti, to'lov-kontrakt tizimi va chet el kredit liniyalarini jalb qilish tajribalari tahlil qilinadi. Mualliflar (Bank ekspertlari) oliy ta'limda davlat-xususiy hamkorlik istiqbollari, shuningdek, tarif siyosati va stipendiyalar masalalariga to'xtalib o'tishadi. Ushbu manba oliy ta'limni moliyalashtirishning hozirgi holati yuzasidan keng qamrovli raqamlar va tavsiyalarni taqdim etadi.

A.Zokirov[11]ning tadqiqotida O'zbekiston Respublika byudjetining oliy ta'lim sohasiga ajratiladigan mablag'lari hajmi, o'sish sur'atlari va ularning samaradorligi empirik usulda tahlil qilingan. Muallif byudjet mablag'laridan foydalanishdagi samaradorlik ko'rsatkichlarini (o'qituvchilar malakasi, ta'lim sifati, ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalari) baholaydi. Ishda muammolar qatorida taqsimotning adolatliligi, xususiy sektor salohiyatidan to'liq foydalanmaslik kabi masalalar ko'tariladi.

Z.Majidova[12] maqolasida sobiq Ittifoq davlatlarida oliy ta'limni moliyalashtirish modeli, davlat ishtirokining o'zgarishi, talabalarga beriladigan mablag'lar va grantlar, kredit asosida o'qitish usullari solishtirma tahlil orqali ko'rib chiqiladi. O'zbekiston holati bo'yicha esa xususiy sektor hissasi va to'lov-kontrakt tizimining roli alohida ta'kidlanadi. Muallif post-sovet davlatlaridagi o'ziga xos tajribalarni o'rganish oliy ta'limni moliyalashtirish strategiyasini takomillashtirishda muhim ekanini bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. O'zbekistonda demografik holat va aholining turmush darajasi to'g'risida ma'lumot³.

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2023-yilni 2019-yilga nisbati (%)
1. Doimiy aholining jami soni (ming kishi)	33905,2	34558,9	35271,3	36024,9	36799,8	108,5
2. Tug'ilganlar soni	814960	841817	905211	932217	961962	118,0
3. 18-19 yoshli doimiy aholi soni, shundan:	1010789	1018627	1015964	1025936	1050788	104,0
3.1. Ayollar	48,8	48,7	48,6	48,7	48,7	99,7
3.2. Erkaklar	51,2	51,3	51,4	51,3	51,3	100,2
4. Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (ming kishi)	19951,6	20135,1	20299,5	20505,3	20746	104,0
5. Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi sonining doimiy aholi sonidagi ulushi (%)	58,8	58,3	57,6	56,9	56,4	95,9
6. Aholi jon boshiga o'rtacha real daromadlar (ming so'mda)	9506	10734,3	13416,8	15948,3	18201,2	191,5
7. O'rtacha hisoblangan oylik ish haqi (ming so'mda)	1946,8	2227,1	2662,0	3204,3	3799,6	195,2

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qilish asosida mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini tashkil etilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi ko'plab xulosalarga kelish mumkin.

O'zbekistonda aholi soni 2023-yilda 2019-yilga nisbatan qariyb 3 mln kishiga yoki 8 foizga, tug'ilishlar soni 147 mingtaga yoki 18 foizga, 18-19 yoshdagi aholi soni doimiy 1 million kishidan kamaymagan holda 40 mingtaga yoki 4 foizga o'sgan. 18-19 yoshdagi aholi sonida ayollar va erkaklar ulushi deyarli teng ulushlarni tashkil qilmoqda.

Bizningcha mazkur tahlillardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- tug'ilishlar sonining va doimiy aholi sonining ortib borishi bilan uzviy ravishda oliy ta'lim yoshida bo'lgan 18-19 yoshdagi aholi soni ham ortib bormoqda va bu oliy ta'lim qamrovini oshirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Chunki oliy ta'lim muassasalarining asosiy faoliyatidan biri ta'lim berish hisoblanadi va bu aholining yosh va jins qatlamlari bilan chambarchas bog'liqdir. Qamrovni oshirish masalasi esa oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishga bevosita bog'liq jarayon bo'lib, bunda yangi moliyalashtirish mexanizmlarini qo'llashni taqozo qiladi;

- aholining xususan, 18-19 yoshdagi aholi tarkibida ayollar va erkaklar ulushining qariyb tengligi oliy ta'lim bilan ta'minlash jarayonida jamiyatda ijtimoiy jihatdan nisbatan cheklangan sharoitga ega bo'lgan ayollarni oliy ta'lim bilan qamrab olishga alohida tizimlarni joriy qilish lozim bo'ladi. Bu ularga

³ Jadval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan to'ldirilgan.

oliy ta'lim berishda alohida moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish va amalga oshirish majburiyatini keltirib chiqaradi.

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni 2019–2023-yillar davomida o'sib borgan va uning jami doimiy aholi sonidagi ulushi 58 foizdan 56 foizga qadar kamaygan.

Shu bilan birga, aholi jon boshiga o'rtacha real daromadlar 2023-yilda 2019-yilgi nisbatan qariyb ikki barobarga yoki 8,7 mln so'mga ortgan bo'lsa, o'rtacha hisoblangan oylik ish haqi ham mos ravishda 2 barobarga yoki 1,8 mln so'mga ortgani holda 3,8 mln so'mni tashkil qilmoqda. O'rtacha hisoblangan oylik ish haqi aholi jon boshiga o'rtacha real daromadlarning 20 foizidan ortmaydi.

Fikrimizcha 1-jadvalning aholining turmush darajasiga bog'liq ushbu qismini tahlillaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

aholining mehnatga layoqatli yoshdagi qismi ulushi 2023-yilda 56 foiz yoki 20,7 mln kishini tashkil etishi bir tomondan qolgan 44 foiz aholi turmush darajasiga mehnatga layoqatli yoshdagi aholiga mas'ul ekanligini anglatadi. Bizningcha, mazkur holat murakkab iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni keltirib chiqaradi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi daromadlarining yuqori bo'lishini taqozo qiladi. Boshqa tomondan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi bir vaqtda oliy ta'lim uchun talabgorlar ham hisoblanadi hamda ularning oliy ta'lim yo'nalishlari asosida ixtisoslashuvi iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Shuning uchun ham mehnatga layoqatli yoshdagi aholining umumiy ko'rsatkichlari oliy ta'lim uchun juda muhim signallarni berishi mumkin;

aholi jon boshiga o'rtacha real daromadlar o'sib borayotgan bo'lsada uning umumiy miqdori 18,2 mln so'm atrofida va uning atiga 20 foizigina hisoblangan ish haqi hissasiga to'g'ri kelayotgani, aholining daromadlarini keskin oshirish uchun imkoniyatlar katta ekanligini ko'rsatadi. Bunda asosiy mexanizmlardan biri albatta oliy ta'lim bilan qamrab olish va ixtisoslashuvni tashkil etish hisoblanadi. Chunki bizningcha, oliy ma'lumot ish haqini oshirish orqali pirovardida real daromadlarni ham oshiradi.

Fikrimizcha, 1-jadval ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ko'rishimiz mumkinki, 2030-yilga qadar belgilab olingan asosiy maqsadli ko'rsatkichlarning demografik, iqtisodiy va ijtimoiy asoslari, zaruriyati va majburiyati mavjuddir. Aholining o'sishi, mehnat resurslari va oliy ta'limga talabgorlarni oshiradi va bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirishning yangi, zamonaviy, inklyuziv mexanizmlarini yaratish lozimdir. Buning uchun esa oliy ta'limning amaldagi holatini umumiy ma'lumotlar asosida tahlil qilish lozim bo'ladi.

2-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki 2019–2023-yillar mobaynida oliy ta'lim muassasalari soni 100 taga ko'paygan va ularning asosiy qismi nodavlat oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri kelmoqda (74 ta)(2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimining umumiy ma'lumotlari⁴.

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2023-yilni 2019-yilga nisbati (%)
1. Oliy ta'lim muassasalari(OTM) jami soni, shundan:	119	127	154	191	219	184,0
1.1. Davlat OTMlar soni	99	104	112	123	112	113,1
1.2. Nodavlat OTMlar soni	4	5	17	42	78	1950,0
1.3. Xorijiy OTMlar soni	16	18	25	26	29	181,3
2. OTMlarda o'qituvchilar soni	30559	32070	37364	41746	45210	147,9
3. OTM talabalari jami soni, shundan:	440991	571512	808439	1042100	1314542	298,1
3.1. Kunduzgi ta'lim talabalari soni	360,1	441,9	553,9	622,6	661,9	183,8
3.3. Sirtqi ta'lim talabalari soni	73,6	118,1	228	381,8	607,5	825,4

4 Jadval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agenciyasi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan to'ldirilgan.

3.2. Kechki ta'lim talabalari soni	7,3	11,5	26,5	37,7	45,2	618,5
4. OTMlarni bitiruvchilari soni	70793	83905	103898	102381	184133	260,1
5. OTMlar bakalavriaturasiga qabul qilingan talabalar soni	128730	165021	220124	275496	350147	272,0
6. OTMlar magistraturasiga qabul qilingan talabalar soni	9362	9897	15795	6904	15099	161,3

Oliy ta'lim muassasalari tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha tarkibining foizlardagi tahlilini amalga oshiradigan bo'lsak davlat oliy ta'lim muassasalarining umumiy oliy ta'lim muassasalaridagi ulushi 2019-yildagi 83,0 foizdan 2023-yilda 51,1 foizgacha kamaygan bo'lsada, oliy ta'lim xizmatlari bozorida eng katta ulushga ega bo'lgan "o'yinchi" sifatida o'z pozitsiyasini saqlab turibdi (3-rasm). Nodavlat oliy ta'lim muassasalari ulushi esa 2019-yildagi 3,0 foizdan 2023-yilda 36,0 foizga yetganligi sohaga xususiy sektorni faol jalb etish maqsad qilinganligidan dalolat beradi. Oliy ta'lim bozoriga xususiy sektorni jalb etish xalqaro ilg'or va sinalgan tajriba bo'lib, uning natijasi avvalo qamrovda va keyin sifatini oshirishda ham seziladi nazarimizda (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha ulushi o'zgarishlari tahlili.⁵

O'z navbatida, 1-rasm ma'lumotlaridan xorijiy oliy ta'lim muassasalari soni qariyb ikki barobarga o'sgani sababli ularning jami oliy ta'lim muassasalar sonidagi ulushi 2019-yildagi 13 foiz bo'lgan bo'lsa 2023-yilda ham ulushi o'zgarmagan. Unutmazlik kerakki mazkur o'sish umumiy oliy ta'lim muassasalari soni o'sishi fonida yuz bermoqda va fikrimizcha tizimga xorijiy oliy ta'lim muassasalarini kirib kelishi raqobat muhitini rivojlantirish bilan bir qatorda xalqaro tajribalarning kirib kelishiga ham turtki beradi.

Oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatish bozorida davlat ulushi yuqori bo'lsada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-61-son⁶ qaroriga asosan dastlab 35 ta davlat oliy ta'lim muassasasiga moliyaviy mustaqillik berilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 40 taga yetgan⁷.

⁵ Rasm 2.2-jadval ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-5793251>

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik

Qarorga asosan moliyaviy mustaqillik berilayotgan davlat oliy ta'lim muassasalariga 2022-yil 1-yanvardan boshlab quyidagi masalalar bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolati berilgan⁸:

- "to'lov-kontrakt asosida o'qitish qiymatini, to'lash muddatlarini belgilash va uzaytirish;
- mahalliy hamda xorijiy professor-o'qituvchi va mutaxassislarni jalb qilish;
- jalb etilgan xorijiy yuqori malakali mutaxassislar mehnatiga haq to'lash miqdorlarini belgilash;
- professor-o'qituvchilar shtat birliklarini kiritish me'yorlarini ishlab chiqish;
- o'z mablag'lari hisobidan talabalar uchun stipendiya va grantlar ajratish."

Moliyaviy mustaqillik berish masalasi davlat oliy ta'lim muassasalarini bozor iqtisodiyoti tamoyillariga moslashtirish, ularning xususiy sektor bilan raqobatlasha olishini ta'minlash hamda sohada davlat ulushini qisqartirishning eng keng tarqalgan usuli bo'lib, u avvalo moliyaviy qarorlarni talab va taklif asosida qabul qilishni nazarda tutadi. Shuning uchun ham bizningcha, oliy ta'lim bozorida davlat oliy ta'lim muassasalari ulushi haqida gapirganda ehtiyotkor bo'lishimiz lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligini regression tahlil qilish orqali oliy ta'lim muassasalarining faoliyati hamda ularni moliyalashtirish bo'yicha chuqur ma'lumotlar olish mumkin.

Bakalavriatga qabul qilingan talabalar soniga oliy ta'lim muassasalari hamda 18-19 yoshgacha bo'lgan aholi soning bog'liqligi kuchli bo'lib ($R\text{-squared} = 0.99$), oliy ta'lim muassasalari sonining 1 donaga ortishi bakalavriatga qabul qilingan talabalar sonini 1895 taga oshirsa, 18-19 yoshgacha bo'lgan aholi soning ming nafarga ortishi bakalavriatga qabul qilingan talabalar sonini 42 taga oshirar ekan.

Mazkur ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalariga bakalavriatga qabul qilingan talabalar sonini notekis taqsimlanganligi hamda 18-19 yoshgacha bo'lgan aholini oliy ta'lim bilan hech bo'lmaganda 50 foizini qamrab olish juda uzoq muddatni talab qilishini ko'rsatmoqda.

Umuman olganda yuqoridagi tahlillardan kelib chiqish shuni aytish mumkinki, oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha 2030-yilga qadar belgilab olingan asosiy maqsadli ko'rsatkichlarning demografik, iqtisodiy va ijtimoiy asoslari, zaruriyati va majburiyati mavjud.

Shuningdek, aholining o'sishi, mehnat resurslari va oliy ta'limga talabgorlarni oshiradi va bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirishning yangi, zamonaviy, inklyuziv mexanizmlarini yaratish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi ««O'zbekiston-2030» strategiyasi to'g'risida»gi PF-158-son Farmoni; <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "«O'zbekiston — 2030» strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni; <https://lex.uz/docs/-6811936>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni; <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25-maydagi «Oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi PF-81-son Farmoni; <https://lex.uz/uz/docs/-6937332>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-maydagi «Oliy va professional ta'lim tashkilotlari talabalari va o'quvchilariga byudjet mablag'lari hisobidan ta'lim kreditini ajratish tartibini takomillashtirish to'g'risida»gi PF-82-son Farmoni; <https://lex.uz/docs/-6480342>

berish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori. . Internet manbaa: www.lex.uz murojaat qilingan sana: 2024-yil 14-iyun.

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-son "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori. . Internet manbaa: www.lex.uz murojaat qilingan sana: 2024-yil 14-iyun

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda «Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-60-son qarori; <https://lex.uz/uz/docs/-5793261>
8. Reimers, F., & Cardenas, S. (2007). Who Benefits From Higher Education in Developing Countries? *International Review of Education*, 53(3), 243–268.
9. De Wit, H., & Altbach, P. G. (2021). Internationalization in Higher Education: Global Trends and Recommendations for Uzbekistan. In *Higher Education in Uzbekistan: Reform and Modernization* (pp. 45–63). Tashkent: Ministry of Higher Education of Uzbekistan.
10. World Bank. (2018). *Uzbekistan Education Sector Analysis: Higher Education Reforms and Financing*. Washington, DC: World Bank.
11. Zokirov, A. (2020). State Budget Expenditures on Tertiary Education in Uzbekistan: Trends and Efficiency. *The Journal of Central Asian Studies*, 12(2), 89–105.
12. Madjidova, Z. (2019). Financing Higher Education in Post-Soviet Countries: A Comparative Perspective. *Economics and Education*, 4(3), 53–68.
13. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sayti.
14. www.edu.uz – Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi sayti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

